

HISTORY, ARCHAEOLOGY AND CULTURAL STUDIES

УДК 316.7:008(477)”20”

Швець Михайло Анатолійович

викладач

кафедри операторської майстерності та фотомистецтва

факультету кіно і телебачення

Київський національний університет культури і мистецтв

м. Київ, Україна

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ: КОНТЕКСТИ ТА ДИНАМІКА

Анотація: досліджено соціокультурні чинники інституційної трансформації культурної сфери України: цифровізацію як структурний фактор зміни організаційної логіки, Революцію Гідності та повномасштабну війну як каталізатори ціннісних й організаційних змін, глобалізацію. Показано перетворення культури на інструмент національної резильєнтності та мережеву екосистему.

Ключові слова: інституційна трансформація; культурна сфера України; цифровізація культури; національна резильєнтність; культурна політика; соціокультурні чинники.

Культурна сфера України переживає період глибоких інституційних трансформацій, зумовлених комплексом соціокультурних чинників. Ключовим

серед них є цифровізація, яка вплинула на технологічний, інституційний та соціальний виміри культурного виробництва та споживання.

У технологічному аспекті соціальні мережі стали новими платформами культурної комунікації, дозволяючи митцям безпосередньо взаємодіяти з аудиторією, минаючи традиційних посередників (галереї, видавництва, продюсерські центри). Стрімінг-платформи, такі як YouTube та Spotify, трансформували способи розповсюдження культурного контенту: українські музичні фестивалі (зокрема, Atlas Weekend, Leopold Jazz Fest) транслюються онлайн, розширюючи аудиторію за межі фізичних локацій. Цифрові архіви та віртуальні виставки, як-от проєкти Національного художнього музею України, зберігають культурну спадщину в цифровому форматі, роблячи її доступною глобальній аудиторії [8].

В інституційному вимірі цифровізація змінила організаційну логіку закладів культури. Традиційні установи перейшли до нових форматів роботи, таких як онлайн-події та гібридні заходи, де фізичні простори поєднуються з віртуальними. COVID-19 став потужним каталізатором цих змін: пандемія змусила театри та музеї адаптувати свою діяльність до онлайн-формату. Наприклад, Національна опера України запустила віртуальні тури [5], а українські театри транслюють свої вистави онлайн [6]. Ці зміни не лише допомогли установам зберегти зв'язок з аудиторією в період обмежень, але й трансформували їхню організаційну структуру, впроваджуючи інструменти проєктного менеджменту та цифрової аналітики для оптимізації ресурсів: відстеження відвідуваності онлайн-трансляцій, аналіз демографічного профілю глядачів через Google Analytics, використання CRM-систем для управління аудиторією, планування заходів на основі даних про уподобання користувачів тощо. В умовах повномасштабної війни цифровізація перетворилася з опції на необхідність виживання та збереження культурної спадщини. Проєкт «Saving Ukrainian Cultural Heritage Online» (SUCHO), ініційований волонтерами з понад 1300 учасників, зберіг понад 5 терабайтів культурного контенту з українських вебсайтів станом на кінець 2022 року, рятуючи цифрову культурну спадщину

від можливого знищення [13]. Музеї активно переходили на онлайн-формати та створювали цифрові архіви для збереження колекцій, усвідомлюючи ризик фізичного знищення культурних об'єктів.

Соціальний вимір цифровізації проявляється в зміні відносин з аудиторією: інтерактивність через коментарі та зворотний зв'язок робить культуру партисипаторною. Нові форми культурної участі, як-от численні онлайн-майстер-класи чи краудфандинг для культурних проєктів на платформах Спільнокошт та інших [7], залучають широкі громади, зменшуючи розрив між культурною елітою та масовою публікою. Однак цифровізація породжує й значні виклики:

- цифровий розрив між столицею та регіонами: за даними дослідження, у 2023 році фіксований інтернет мали лише 62 домогосподарства зі ста, причому розрив між містом (73%) та селом (41%) залишається значним [9], що обмежує доступ сільських мешканців до культурних онлайн-подій;
- поширена імітаційна трансформація, коли заклади культури створюють онлайн-присутність без реальних організаційних змін, наприклад, обмежуються створенням сторінки у Facebook без систематичного її наповнення контентом або взаємодії з аудиторією. Це призводить до поглиблення нерівності в доступі до культурних ресурсів та втрати довіри аудиторії до цифрових ініціатив культурних інституцій.

Таким чином, цифровізація – це не просто «технології», а структурний чинник, який змінює саму логіку функціонування інституцій. Наприклад, театр, який раніше функціонував як закрита установа з фіксованим репертуаром, через цифровізацію перетворюється на медіаплатформу з онлайн-трансляціями, архівами, соцмережами – тобто змінюється інституційна логіка, а не тільки формат. Це сприяє децентралізації та інноваціям, але вимагає балансу між традиціями та новими інструментами.

Крім цифровізації, потужним каталізатором інституційних трансформацій у культурній сфері стали політичні зміни в Україні, починаючи з Революції Гідності 2013–2014 років. Ця революція стала символічним зламом пострадянської моделі, де культура перетворилася з інструменту влади на простір для формування нових цінностей, практик та форм культурної участі. Активізація громадянського суспільства призвела до появи низових культурних ініціатив: урбаністичні фестивалі («Гогольfest», «Книжковий Арсенал»), вуличне мистецтво (муралістичні проєкти) та незалежні галереї («Я Галерея») сприяли формуванню нового культурного простору, заснованого на цінностях свободи, незалежності та громадянської активності. Запит на нові форми культури – відкриті, партисипаторні та деколонізовані – стимулював створення Українського культурного фонду, який запровадив грантове фінансування на конкурсних засадах, забезпечуючи прозорість розподілу ресурсів та розширюючи коло бенефіціарів державної підтримки. Війна з 2014 року посилила ці процеси: виникнення волонтерської культури інтегрувало мистецтво в соціальну допомогу, як-от численні концерти для збору коштів на фронт та ін. Питання культурної ідентичності набуло гостроти, де культура стала інструментом протидії російським наративам, сприяючи декомунізації та де-русифікації.

Повномасштабна війна з 2022 року зумовила глибоку ціннісну трансформацію культурної сфери: усвідомлення ролі культури як інструменту опору та збереження національної ідентичності стало домінантним наративом. Культурні інституції переорієнтувалися на підтримку армії та документування воєнних злочинів: Мистецький Арсенал організував виставку «Співіснування з темрявою» (9 листопада 2023 – 25 лютого 2024) про досвід блекаутів [3] та «Виставку про наші почуття» (10 червня – 21 серпня 2022 [4]; PinchukArtCentre відкрив виставку «Коли віра зрушує гори» (липень 2022), що документувала війну через фотографії українських фотожурналістів [2], а також організував виставку «Це Україна: захищаючи свободу» на Венеційській бієнале (23 квітня – 7 серпня 2022) [10] тощо. Водночас, культура стала засобом психологічної

підтримки: театри продовжували працювати навіть під обстрілами (Харківський театр опери та балету не припиняв діяльності у бомбосховищі [1]), а бібліотеки організовували різні заходи навіть у підвалах. Ця трансформація засвідчила перехід від розуміння культури як сфери естетичного споживання до її сприйняття як стратегічного ресурсу національної стійкості та психологічної опори.

Організаційна трансформація сфери культури відображає те, як культурні інституції адаптувалися до нових реалій. Війна не лише руйнувала структури, але й створювала простір для інституційних інновацій та суб'єктності стейкхолдерів, перетворюючи культурну сферу на гнучку, мобільну систему національної резильєнтності. Найбільш масштабним проявом організаційної трансформації стала евакуація музейних колекцій та зміна локацій роботи установ. Так, релокований Маріупольський краєзнавчий музей, будівля якого була зруйнована у квітні 2022 року, організував у Дніпрі виставку «Зруйнована, але не знищена» з цифровими копіями втрачених експонатів [11]. Водночас виникали нові організаційні форми – багатофункціональні культурні простори, які поєднували різні функції та адаптувалися до потреб воєнного часу. Jam Factory у Львові, який відкрився у листопаді 2023 року після 8 років ревіталізації, став мультифункціональним культурним центром, реалізуюючи освітні й арттерапевтичні проєкти, спрямовані, у тому числі, на підтримку переселенців з інших регіонів [12]. Такі простори демонструють перехід від монофункціональних установ до гнучких центрів культурних послуг, що реагують на актуальні суспільні потреби. Крім того, взаємодія з європейськими та світовими партнерами змінила саму логіку функціонування українських закладів культури: від моделі централізованого державного утримання до гнучкої системи міжнародних партнерств, проєктного фінансування та інтеграції у глобальні культурні мережі. Це сприяло не лише матеріальній підтримці в умовах кризи, а й інституційній модернізації через засвоєння нових управлінських практик та стандартів роботи.

Глобалізація інтегрувала Україну в транснаціональні культурні потоки, роблячи процеси трансформації неізолюваними від світових тенденцій. Включення в глобальні культурні мережі проявилось через участь у міжнародних фестивалях, резиденціях та програмах міжнародної співпраці: українські митці беруть участь у програмах Creative Europe, обмінюючись ідеями та досвідом з європейськими колегами. Така циркуляція ідей, моделей та практик стимулює інституційні зміни всередині країни – показовим прикладом є адаптація європейських стандартів прозорого грантового фінансування в роботі Українського культурного фонду. Водночас транснаціональні потоки охоплюють не лише обмін практиками, а й міграцію талантів та культурний експорт. Українська діаспора в Європі та США активно сприяє промоції національної культури на міжнародній арені, а глобальні платформи, як-от Netflix, поширюють український контент, роблячи його доступним для світової аудиторії. Це створює нові канали репрезентації української ідентичності та розширює можливості для менеджерів культури.

Проте глобалізація породжує й суттєві виклики для національної культурної сфери. Зростає ризик культурної гомогенізації, коли локальна специфіка розчиняється в універсальних глобальних форматах. Не менш небезпечною є імітаційна трансформація, коли українські заклади культури механічно копіюють глобальні тренди без критичного переосмислення та адаптації до локального контексту, що призводить до поверхневої модернізації без глибинних інституційних змін.

Усі розглянуті соціокультурні чинники інституційної трансформації культурної сфери України – цифровізація, політичні зміни в Україні, ціннісна та організаційна трансформація, глобалізація – не діють окремо – вони створюють синергетичний ефект, посилюючи один одного. Цифровізація в поєднанні з війною призвела до форсованої онлайн-трансформації: під час повномасштабного вторгнення заклади культури перейшли до віртуальних форматів, зберігаючи доступність попри руйнування. Європеїзація та глобалізація відкривають доступ до нових моделей: участь у Creative Europe

поєднується з транснаціональними потоками, вводячи грантове фінансування та міжнародні стандарти. Революція Гідності та активізм стимулювали низові ініціативи, які, взаємодіючи з цифровізацією, створили гібридні проєкти, як онлайн-фестивалі. Взаємодія цих чинників створила нелінійний, багатовекторний перехід від вертикальної ієрархії до мережевої екосистеми, де культура стала одночасно інструментом національної резильєнтності, опору, дипломатії та інвестиції в людський капітал.

Таким чином, культура в Україні перестала бути «витратною статтею» чи пропагандистським інструментом й перетворилася на відкриту мережу смислів, сервісів та спільного проєктування майбутнього.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Дежкіна М., Клименко О. «Зможуть виступати і наші колеги». У Харківському театрі опери та балету облаштовують укриття за 800 тисяч гривень. 2023. URL: <https://suspilne.media/kharkiv/629854-zmozut-vistupati-i-nasi-kolegi-u-harkivskomu-teatri-operi-ta-baletu-oblastovuut-ukritta-za-800-tisac-griven/> (дата звернення: 11.02.2026).
2. Коли віра зрушує гори. 2022. URL: <https://pinchukartcentre.org/exhibitions/when-faith-moves-mountains-ua/> (дата звернення: 11.02.2026).
3. Кузьменко Ю. «Співіснування з темрявою»: у «Мистецькому арсеналі» діятиме виставка сучасних митців. 2023. URL: <https://suspilne.media/culture/607715-spivisnuvanna-z-temravou-u-mistecckomu-arsenali-diatime-vistavka-sucasnih-mitciv/> (дата звернення: 11.02.2026).
4. Мистецький арсенал відкриває «Виставку про наші відчуття». URL: <https://artarsenal.in.ua/povidomlennya/mystetskyj-arsenal-vidkryvaye-vystavku-pro-nashi-vidchuttya/> (дата звернення: 11.02.2026).
5. Національна опера України – віртуальний тур: У 2023 році фіксований

- інтернет мають 62 домогосподарства зі ста. 2024. URL: <https://opera.com.ua/about/virtualniy-tur/> (дата звернення: 11.02.2026).
6. Сотні театральних вистав онлайн. URL: <https://www.dramox.com.ua/perehlyadaty/> (дата звернення: 11.02.2026).
7. Театральний проект «Класика за 5 хвилин». URL: <https://biggggidea.com/project/teatralnij-proekt-klasika-za-5-hvilin/> (дата звернення: 11.02.2026).
8. Теллер К. Національний художній музей України тепер можна відвідати віртуально. Глядачам пропонують побачити виставки «Шедеври NAMU» та «Український портрет XVII-XX ст.». 2025. URL: <https://harpersbazaar.com.ua/news/culture/natsionalnyy-khudozhniy-muzey-ukrayiny-teper-mozhna-vidvidaty-virtualno/> (дата звернення: 11.02.2026).
9. У 2023 році фіксований інтернет мають 62 домогосподарства зі ста. 2024. URL: <https://skilky-skilky.info/u-2023-rotsi-fiksovanyy-internet-maiut-62-domohospodarstva-zi-sta/> (дата звернення: 11.02.2026).
10. «Це Україна: захищаючи свободу». Венеція 2022. Захід в рамках офіційної паралельної програми 59-ї Міжнародної мистецької виставки La Biennale di Venezia. URL: <https://pinchukartcentre.org/exhibitions/thisisukraine/> (дата звернення: 11.02.2026).
11. Шостак В., Ростовцева О. «Зруйнована, але не знищена!». У Дніпрі відкрили виставку експонатів зруйнованого Маріупольського краєзнавчого музею. 2023. URL: <https://suspilne.media/dnipro/510927-zrujnovana-ale-ne-znisena-u-dnipro-vidkrili-vistavku-ekspontativ-zrujnovanogo-mariupolskogo-kraeznavcogo-muzeu/> (дата звернення: 11.02.2026).
12. Jam Factory. [офіц. сайт]. URL: <https://jamfactory.ua/> (дата звернення: 11.02.2026).
13. Saving Ukrainian Cultural Heritage Online. [офіц. сайт]. URL: <https://www.sucho.org/> (дата звернення: 11.02.2026).